

Mediasphere For Nature

Das Applikationslabor für digitale Medien
am Museum für Naturkunde Berlin

MISSION

**Wir erforschen die Erde und das Leben
im Dialog mit den Menschen.**

VISION

**Als exzellentes Forschungsmuseum und
innovatives Kommunikationszentrum
prägen wir den wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen Dialog um die Zukunft
unserer Erde mit – weltweit.**

SEITE 4

Museum öffne Dich!

SEITE 6

Projektbeschreibung

Zahlen und Fakten 8

Kooperationspartner 9

SEITE 10

Erfolgsgeschichten

Inside Tumucumaque – Eine Virtual Reality Installation 11

Kreativwirtschaft trifft Wissenschaft 12

Coding da Vinci – Mehrwert durch Datensharing 14

Das multi-sense Krokodil 16

SEITE 18

Medien und Narrative

Rechercheportal 19

Vom Datensatz zur Innovation 22

SEITE 28

Innovationsnetzwerk

Zwischen Brunch und Meetup 29

Kooperationsveranstaltungen 30

Expertenberatung 32

SEITE 34

ProduktTestLab

SEITE 36

Ausblick und Danksagung

SEITE 38

Literatur und Impressum

Museum öffne Dich!

Wir erforschen die Erde und das Leben im Dialog mit den Menschen.

Um diese Mission zu erfüllen, strebt das Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an, ein offenes integriertes Museum zu werden.

Hierfür öffnet es sich.

Mit dem medialen Applikationslabor „Mediasphere for Nature“ adressieren wir eine für das Museum neuartige Zielgruppe, die Kultur- und Kreativindustrie sowie Kultur- und Kreativschaffende. Wir schaffen Raum für Interaktion, Ko-Produktion und folglich offene Innovation – ganz im Sinne des Open Science Ansatzes. Im Gegenzug gewinnt das Museum hochinnovative Partnerschaften und neue Impulse für die eigene Forschung.

Das Museum beherbergt eine unschätzbare wissenschaftliche Sammlung von mehr als 30 Millionen Objekten, die durch umfangreiche Bestände der Bibliothek und des historischen Archivs ergänzt wird.

Die Offenlegung dieser Objekte und unseres Wissens darüber für eine Vielzahl von Nutzergruppen sowie der Aufbau partizipativer Umgebungen für Wiederverwendungsszenarien sind Hauptziele unserer zukünftigen Entwicklung.

Durch die großzügige Förderung des Projektes „Naturkunde 365/24 – Multimediales Applikationslabor des Berliner Naturkundemuseums“ durch EFRE-Mittel und Mittel des Landes Berlin konnten wir unsere digitale Infrastruktur für die Interaktion mit externen Stakeholdern „fit“ machen, Ansätze für den Wissenstransfer und den Aufbau einer Partnercommunity mit Fokus auf Kultur- und Kreativschaffende entwickeln sowie eine Laborumgebung für die Ko-Produktion von innovativen Ideen und Produkten aufbauen: die „Mediasphere for Nature“.

In dieser Broschüre wird dargestellt, welche ersten Erkenntnisse das Museum auf seinem Weg in Richtung Öffnung für die Kultur- und Kreativindustrie gewinnen konnte und welche vielversprechenden Prototypen und Produkte bereits geschaffen wurden.

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Prof. Johannes Vogel, Ph.D.
Generaldirektor
Museum für Naturkunde Berlin

Stephan Junker
Geschäftsführer
Museum für Naturkunde Berlin

Die **Mediasphere for Nature** steht für Innovationsförderung am Museum für Naturkunde Berlin (MfN) und für den aktiven Transfer von Inhalten und Wissen aus einem Forschungsmuseum in die Kultur- und Kreativindustrie und den Bildungssektor. Sie bietet offene Zugangspunkte für den erleichterten Wissensaustausch zwischen einer GLAM-Institution mit einer zunehmend digital ausgerichteten Arbeitsweise, wie dem MfN, und KMU (kleine- und mittlere Unternehmen). Sie schafft spürbare Impulse für neuartige Produktentwicklungen und Serviceinnovationen und dadurch ein Umfeld für die koordinierte Zusammenarbeit mit der Industrie.

Das MfN hat über die Projektlaufzeit von **Naturkunde 365/24** einen enormen Zufluss von kreativen Ideen aus dem Kultur- und Kreativsektor erfahren und wertvolle Impulse für die eigene Forschung erhalten. Der nachgewiesene Bedarf an qualitativ hochwertigen Medieninhalten für die Entwicklung von kommerziellen und nicht-kommerziellen Produkten wie VR/AR-Installationen, Modellen für Tiefenlernanwendungen und themenspezifischen Bildungsinhalten hat das eigene Bewusstsein für die Bedeutung und den Wert der vielfältigen digitalen Medien des MfN noch weiter geschärft. Im gleichen Zuge haben wir unsere wissenschaftliche Sammlung der Öffentlichkeit und ExpertInnen anderer Domänen auf innovative Art und Weise näherbringen können.

Museen sind nicht zuletzt auch aufgrund der jüngst notwendigen Einschränkungen ihres Ausstellungsbetriebs durch die Corona-Pandemie gezwungen, ihre digitalen Formate für den Wissenstransfer und die Interaktion mit der Gesellschaft und Politik zügig zu verbessern und zu erweitern. Die in enger Kooperation mit unseren Partnern entwickelten Prototypen demonstrieren anschaulich, wie digitale Inhalte zur kreativen Problemlösung genutzt werden können, junge Lernende inspirieren und den digitalen Wandel an einem Museum vorantreiben.

Es ist daher unser erklärtes Ziel, die Idee des medialen Applikationslabors als übertragbares Modell für andere Forschungsmuseen und GLAM-Institutionen auch außerhalb des naturwissenschaftlichen Kontextes zusammen mit anderen Museen und KMU-Partnern weiterzuentwickeln.

Das Projekt **Naturkunde 365/24** und die daraus hervorgegangene **Mediasphere for Nature** sind in die Aktivitäten und Zielstellung des Forschungsbereichs Digitale Welt und Informationswissenschaft am MfN eingebettet. Die positive Erwähnung von Mediasphere for Nature als wegweisender Ansatz und Innovationsplattform im jüngsten durch eine internationale Expertenkommission verfassten Evaluierungsbericht des MfN lässt sich allerdings direkt auf die Arbeits- und Denkweisen der Kolleginnen und Kollegen an einem offenen und integrierten Forschungsmuseum zurückführen, von denen das Projektteam fortwährend breite Unterstützung erfahren hat. So überrascht es eben auch nicht, dass die noch junge **Mediasphere for Nature** als dauerhafte Infrastruktur am Museum für Naturkunde etabliert werden konnte und nun einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Zukunftsplans des Museums leisten wird. Das Museum für Naturkunde Berlin nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Öffnung der Forschungsmuseen für die koordinierte Zusammenarbeit mit der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Leibniz-Gemeinschaft, national und international ein.

Dr. Jana Hoffmann
 Forschungsbereichsleitung
 Digitale Welt und Informationswissenschaft
 Museum für Naturkunde Berlin
 Projektleitung "Naturkunde 365/24"

Projekt- beschreibung

Im Oktober 2016 fiel der offizielle Startschuss für das Projekt **Naturkunde 365/24 – Multimediales Applikationslabor des Berliner Naturkundemuseums**.

Um die über 30 Millionen physischen und digitalen Sammlungsobjekte des Museums für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Medien- und Kreativwirtschaft zugänglich und nutzbar zu machen, sollte ein mediales Applikationslabor aufgebaut werden, das ein fachgerechtes, effizientes, beispielhaftes und zielgruppenorientiertes Angebot von Medien (Text, Bild, Ton, Film, 3D-Modelle) und Wissenstransferleistungen für diverse Nutzergruppen vermittelt. Für die Realisierung des Vorhabens erhielt das Museum für Naturkunde eine großzügige Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und das Land Berlin.

Konkret verfolgte das Projekt die folgenden Ziele:

- Aufbau einer engen Zusammenarbeit mit der Kultur- und Kreativwirtschaft
- Förderung neuer Ideen für innovative Produkte und Dienstleistungen von Kultur- und Kreativschaffenden
- Entwicklung von Präsentations- und Interaktionsmöglichkeiten für KMU, Vereine und Selbstständige
- Entwicklung von Austauschformaten zwischen WissenschaftlerInnen und Unternehmen der genannten Branchen zur unmittelbaren Innovationsförderung und Konzeption gemeinsamer Projekte

Weltweit gibt es bisher nur sehr wenige Forschungsmuseen, die systematisch mit Unternehmen vernetzt sind und deren Angebote von der Wirtschaft genutzt werden. Innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft ist das Museum für Naturkunde das bisher einzige Forschungsmuseum mit einem ausgebauten multimedialen Applikationslabor. Die Innovation des Projektes lag in der partnerschaftlichen Vernetzung mit Akteuren der Medien- und Kreativwirtschaft, der gezielten Aufbereitung von Inhalten für diese Branchen und dem Aufbau einer entsprechenden Laborinfrastruktur.

Dafür wurde in der Projektlaufzeit zwischen Oktober 2016 und Januar 2020 das Applikationslabor **Mediasphere For Nature** etabliert, welches vier Kernkomponenten entwickelte:

1. ein digitales Medienrepositorium mit Rechercheportal
2. kontextualisierte mediale Inhalte in Form von Medien-Datenpaketen
3. ein modulares ProduktTestLab
4. ein aktives Innovationsnetzwerk mit verschiedenen Veranstaltungsformaten für Stakeholder

Innerhalb des Museums arbeitete das interdisziplinäre Team um das Projekt **Naturkunde 365/24** entsprechend der Mission eines integrierten Forschungsmuseums eng und bereichsübergreifend mit den Abteilungen aus Sammlung, Forschung und Transfer zusammen.

Die **Mediasphere For Nature** ist auch nach Projektende erste Anlaufstelle, wenn es um die nachhaltige Nutzung der digitalen Medien des Museums und des damit verbundenen Wissens geht. Wir gestalten weiterhin aktiv die innovativen digitalen Angebote des Hauses und arbeiten gezielt mit Partnern aus der Wirtschaft, Kultur- und Kreativindustrie zusammen.

Mediasphere
For Nature

Zahlen und Fakten

Zwischen Oktober 2016 und Januar 2020 arbeiteten wir mit zahlreichen Unternehmen und Freischaffenden zusammen. Die Interessensbekundungen für gemeinsame Projekte rissen nicht ab, und auch das erweiterte Projektteam über die verschiedensten Abteilungen hinweg wuchs stetig.

Ein Überblick über die zählbaren Ergebnisse in der Projektlaufzeit:

- 28** Kooperationsverträge
- 54** Unternehmen, die Interesse an Zusammenarbeit bekundet haben
- 41** kontextualisierte Medien-Datenpakete
- 36** Workshops, Meetups und sonstige Veranstaltungen
- 31** Blogposts
- 24** Produktpräsentationen
- 7** PraktikantInnen und betreute Bachelor-/ Masterarbeiten
- 28** ProjektmitarbeiterInnen und studentische Hilfskräfte

Kernteam der Mediasphere For Nature, September 2019

Kooperationspartner

Hinter den abgebildeten Logos verbirgt sich je ein Kooperationspartner der **Mediasphere For Nature**. Die Kooperationsprojekte waren thematisch breit gefächert und reichten von gemeinsamen Prototyp- und Produktentwicklungen über die Organisation kollaborativer Veranstaltungsformate bis hin zur Konzeption von Workshops für die Bildungsbranche.

Unsere Kooperationspartner – alphabetisch sortiert:

Erfolgs- geschichten

Inside Tumucumaque – eine Virtual Reality Installation

Eine unserer erfolgreichsten Ko-Kreationen ist die VR-Experience **Inside Tumucumaque** mit einem Setting im brasilianischen Regenwald. Das Kooperationsprojekt zwischen der **Interactive Media Foundation**, **Filmtank** und **Artificial Rome** tourte 2019 auf vielen Festivals u.a. von Tokio über New York und Amsterdam bis nach São Paulo, wurde für die Webby Awards „Honoring the Best of the Internet“ nominiert und gewann einen „Annual Multimedia Award“.

Die mobile VR-Experience ermöglicht es, den Amazonas-Regenwald aus Sicht eines der dort lebenden Tiere interaktiv zu erkunden. Die User können etwa inmitten einer Lichtung des Regenwaldes den Flug der Harpyie steuern, als Schwarzer Kaiman ins Wasser abtauchen, als Vampir-Fledermaus mit Echo-Sound durch die Nacht navigieren, die Farbwahrnehmung eines Pfeilgiftfrosches erleben oder als Goliath-Vogelspinne den Boden durchstreifen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem **Museum für Naturkunde Berlin** beruht die Installation auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen über die einzelnen Arten. In Abstimmung mit den durch die Mediasphere For Nature vermittelten ExpertInnen des Museums konnten für die virtuelle und realitätsnahe Entdeckungsreise zum Beispiel zahlreiche Aufnahmen aus dem Tierstimmenarchiv für die akustische Hintergrundgestaltung verwendet werden. Über

7500 Pflanzenarten sind abgebildet, zu deren genauer Zuordnung der Kontakt zum **Botanischen Garten Berlin** vermittelt wurde. Auch die Darstellung und Bewegung der Tiere sowie deren Sinneswahrnehmung wurden mit Hilfe der wissenschaftlichen Expertise des Museums verifiziert.

So kann dieser besondere virtuelle Teil des Amazonas-Regenwaldes zum einen aus menschlicher Perspektive emotional erlebt werden, durch ultraviolette Farbspektren, Bewegungen in Superzeitlupe und Farb-Nachtsichten wird zum anderen aber auch die Perspektive ausgewählter Tiere für das menschliche Auge nachvollziehbar. Handgemalte Elemente, inspiriert von naturwissenschaftlichen Illustrationen wie von Albrecht Dürer, und ein räumlicher 3D-Sound gestalten ein authentisches Erlebnis. Das Applikationslabor Mediasphere For Nature stellte darüber hinaus technisches Equipment für die Produktion zur Verfügung.

Seit ihrer Premiere 2018 im **ZKM | Zentrum für Kunst und Medien** in Karlsruhe erlangte die VR-Anwendung internationale Aufmerksamkeit. Auch zahlreiche Auszeichnungen wie der European Design Award Gold 2019 zählen bereits zu den Erfolgen. Die Deutsche Welle veröffentlichte im Januar 2020 einen ausführlichen Beitrag zur Entstehung von **Inside Tumucumaque** und die Zusammenarbeit mit dem Museum für Naturkunde Berlin im Rahmen ihres Eco India-Programms.

Kreativwirtschaft trifft Wissenschaft

Unsere Kooperation mit dem **Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes** (Kreativ-Bund) war inspirierend und vielseitig. Durch die Überschneidung unserer Zielgruppen, insbesondere Start-ups und mittlere Unternehmen aus der Kreativ- und Medienindustrie, fanden sich viele Anknüpfungspunkte für gemeinsame Projekte und Veranstaltungen.

Den Anfang machte im März 2019 die Beteiligung

der Mediasphere For Nature am dreitägigen **Innovationcamp Gestaltungsmaschine**, welches unter dem Motto „Künstliche Intelligenz (KI) trifft Kultur- und Kreativwirtschaft“ stand. Mit der Beta-Version unseres Medien-Rechercheportals im Gepäck boten wir eine Werkstatt zum Thema „Biodiversität, Vermittlung und KI“ für die teilnehmenden Akteure der Kreativbranche an. Co-Leiter der Werkstatt war der Künstler **Sascha Pohflepp**, der sich in seiner Arbeit mit dem Einfluss von Technik auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur beschäftigte. Mit dem Ansatz des Spekultativen Designs entwickelte die Teilnehmergruppe alternative Zukunftsideen mit Bezug zur Gegenwart. Den zentralen Impuls setzte dabei ein künstlerisches Projekt rund um einen Nachtfalter – den Birkenspanner. Dessen Flügelzeichnung wurde durch einen KI-getriebenen „Evolutionprozess“ an typische Berliner Muster angepasst, und so entstand zum Beispiel die **Berliner U-Bahn-Motte**.

Im Sommer präsentierte der Kreativ-Bund auf einem unserer Mediasphere Meetups den Wettbewerb der Kultur- und Kreativpilote Deutschland. Die Auszeichnung richtet sich an Unternehmen, Selbständige, GründerInnen und Projekte aus der Kultur- und Kreativwirtschaft und deren Schnittstellen zu anderen Branchen. Unsere Projektleiterin, Dr. Jana Hoffmann, unterstützte mit großer Begeisterung den Auswahlprozess der Kultur- und Kreativpilote 2019.

Highlight unserer Kooperation mit dem Kreativ-Bund war im Oktober 2019 der gemeinsame Innovationsworkshop **FLORA FAUNA FUTURE**, der im Experimentierfeld des Museums stattfand und Teilnehmende zu Werkstätten rund um die Themen Sound, Architektur & Bau, Fashion sowie Food & Food Packaging einlud. ExpertInnen des Hauses führten mit Impulsvorträgen, z. B. zur Verwendung von Spinnenseide in der Textilbranche, in die Materie ein. Um alternative und nachhaltige Zukunftsideen für die jeweilige Branche zu entwickeln, wurde in den Werkstätten unter professioneller Anleitung mit Mehlwürmern, bakterieller Zellulose, Pilzmycel und Nachtigallgesang experimentiert. Führungen durch die wissenschaftliche Sammlung des Museums halfen, Ideen zu entwickeln, kreative Energien freizusetzen und so Design mit wissenschaftlichen Perspektiven zu verschmelzen.

Coding da Vinci – Mehrwert durch Datensharing

Seit dem ersten Coding da Vinci Kultur-Hackathon 2014 vernetzt sich die kulturbegeisterte und technikaffine Gesellschaft mit Kulturinstitutionen, um das kreative Potential im digitalen Kulturerbe weiter auszuschöpfen (Was ist Coding da Vinci? → [Literatur](#)). Das Museum für Naturkunde hat bisher vier Mal als datengebende Institution an der Veranstaltung teilgenommen. Mit insgesamt 13 eingereichten Datensätzen wurden sieben Preise gewonnen, was ein überdurchschnittlich erfolgreiches Ergebnis ist.

2017 und 2018 organisierte die Mediasphere For Nature die Teilnahme an Coding da Vinci. Als institutioneller Datengeber präsentierte das Museum eine vielfältige Auswahl an Datensätzen mit freien Lizenzen, z. B. Aufnahmen aus dem Tierstimmenarchiv, hochauflösende Gigapixelscans von Insektenkästen oder 3D-Scans biologischer Sammlungsobjekte.

Als einer der begehrtesten Datensätze stellte sich eine Auswahl an Aufnahmen aus dem Tierstimmenarchiv heraus. Damit wurde beispielsweise eine Applikation namens **Animal Beatbox** entwickelt. Mit einer Vorauswahl an Tierstimmen können NutzerInnen spielerisch eigene Kompositionen erzeugen und dabei mehr über die Tiere hinter den Aufnahmen erfahren. Ebenfalls mit Aufnahmen aus dem Tierstimmenarchiv wurde die mobile App **JibJib** entwickelt, die es ermöglicht, mittels eines eingebetteten Machine Learning Models knapp 200 Vögel an ihrem Gesang zu identifizieren. Das Team hinter **JibJib** wurde hierfür gleich zwei Mal ausgezeichnet, darunter mit dem Preis „Most Technical“.

Mit **Skelex** entstand eine VR-Anwendung, die es NutzerInnen ermöglicht, Tierskelette im virtuellen Raum zu rotieren, zu vergrößern oder zu scannen. Das Museum hat hierzu einen aus Schlangenskeletten bestehenden Datensatz beigesteuert. Die Projektentwicklung konnte maßgeblich vorangetrieben werden, da das **Skelex**-Team auf VR-Equipment der Mediasphere For Nature zurückgegriffen hat. Ausgezeichnet mit dem Preis „Everybody’s Darling“ wurde **Skelex** aufgrund seiner Beliebtheit auch nach Ende des Hackathons bei zahlreichen Events präsentiert, u. a. im Rahmen des European Cultural Heritage Summit.

Ein weiteres prämiertes Projekt bestand aus gleich mehreren Apps um hochauflösende Insektenkasten-Scans. Ein Team aus drei Teilnehmern entwickelte so die Anwendung **Bug-Cruncher**, die einzelne Insekten automatisch aus den Scans ausschneidet und anschließend mit einer begleitenden App nach Farbe sortiert. Die Coding da Vinci Jury war begeistert und vergab den Preis „Funniest Hack“.

Die Mediasphere For Nature lud die Preisträger und andere Coding da Vinci-TeilnehmerInnen zu einem Follow-Up ins Museum ein, um gemeinsam an einer Projektweiterentwicklung zu arbeiten. Mit Designer **Michael Scheuerl** aus dem **Bug-Cruncher** Team wurde die Idee weiterverfolgt, aus einer Reihe farblich sortierter Prachtkäfer ein **Design-Poster** zu entwerfen. Das Mediasphere For Nature Team begleitete die Produktentwicklung bis zur Marktreife. Seit Januar 2019 ist das farbenfrohe Poster im Museumsshop erhältlich.

Das multi-sense Krokodil

Durch den digitalen Wandel eröffnen sich mittels neuer Kommunikationswege und neuer Hilfsmittel viele ungeahnte Möglichkeiten der Teilhabe (Dusel, J. 2019 → [Literatur](#)). Auch in Bezug auf das Thema Inklusion bieten sich spannende Optionen.

Im Mai 2018 fand ein Meeting des Mediasphere For Nature Teams mit VertreterInnen der **Initiative #goinclusive** statt, die Erfahrung in der Umsetzung inklusiver Projekte haben. Inspiriert durch das Gespräch, hielt das Mediasphere For Nature Team Ausschau nach einer geeigneten Möglichkeit, um digitale Medien des Museums anhand eines inklusiven Test-Projekts greifbar zu machen. Auch die Bildungsabteilung des Museums wurde bei der Ideensammlung zu Rate gezogen. Die Grundidee war zunächst, ein sonst nicht öffentlich zugängliches Objekt aus der Sammlung zu digitalisieren und in ein taktiles Modell umzuwandeln,

das Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigung ein gleichermaßen interessantes Tasterlebnis bietet. Ein weiteres Kriterium war die möglichst glatte Oberflächenbeschaffenheit des Original-Objekts, da dies die beste Voraussetzung für den Scan- und Modeling-Prozess darstellt. Fell oder Federn erschweren beispielsweise Digitalisierungsprozesse. Um das taktile Modell zusätzlich reizvoll zu gestalten, suchte man nach einem Raubtier oder Jäger, der normalerweise zu gefährlich zum Anfassen ist.

Die Suche führte u. a. in die Herpetologische Sammlung des Museums. Dort konnte der Sammlungspfleger Frank Tillack das besonders schön präparierte Jungtier eines Leistenkrokodils (*Crocodylus porosus*) als ideales Testobjekt ausfindig machen.

In Kooperation mit der Berliner Firma **werk5 GmbH** wurde das Leistenkrokodil mittels 3D-Scan digitalisiert. Aus den gewonnenen Daten konnte anschließend im 3D-Druckverfahren ein Modell in Originalgröße hergestellt werden. Das montierte Tastmodell wurde um ein Hörerlebnis erweitert, das über einen bereitgestellten Kopfhörer übertragen wird. Ausgelöst durch die Berührung eines von vier sensorischen Punkten auf der Oberfläche des Modells, ertönen via Kopfhörer weiterführende Informationen zum Leistenkrokodil,

etwa über seine Augen oder Zähne. Damit wurde aus einem rein taktilen Modell ein **multi-sense Modell**. Bei der Entwicklungsarbeit konnte **werk5** wertvolle Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. und den ExpertInnen der **Initiative #goinclusive** mit einbringen.

Das Ende 2019 fertiggestellte **multi-sense Modell** kam bereits bei der Fachmesse Exponatec in Köln und bei einer internen Veranstaltung am Museum zum Einsatz. Die Verwendung bei weiteren Veranstaltungen ist bereits fest eingeplant.

Medien und Narrative

Rechercheportal Mit dem webbasierten **Rechercheportal** bieten wir einen zukunftsorientierten Zugriff auf die digitalen Medien der Sammlung, der Historischen Arbeitsstelle und der Bibliothek.

„Auf diese Weise entsteht ein Mehrwert, denn durch die Digitalisierung werden (...) neue Zugänge innerhalb der Vermittlungs-, Sammlungs- und Ausstellungsaktivitäten geschaffen. Der Nutzerkreis wird so erweitert, denn digitale Datenbanken richten sich nicht mehr nur ans Museumspublikum, sondern oftmals an eine breitere, neugierige Öffentlichkeit.“

(Köhne, E. 2016 → **Literatur**)

Quilta mitrata (Stal, 1860)
 ORTHOPTERA (RECENT, INCL. DORSIA)

EIGENSCHAFTEN ERWEITERT

992 4x36
 1739x399

LIZENZ DOWNLOADS

Dieses Asset ist unter den unten angegebenen Bedingungen lizenziert.

Autor(en) DORSIA
Copyright Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolution- und Biodiversitätsforschung
Lizenz Alle Rechte vorbehalten

Wenn Sie Unsicherheiten haben über die Art der Lizenzierung, so fragen Sie bei unserem Helpdesk nach.

Taxonomie

Artnamen	Quilta mitrata (Stal, 1860)
Art	Mitrata
Gattung	Quilta
Triebus	Oxyeri
Unterfamilie	Oxyerini
Familie	Acrisidae
Überfamilie	Acrisoidae
Unterordnung	Caelifera
Ordnung	Orthoptera
Klasse	Insecta
Stamm	Chordata
Reich	Animalia

Fundort
 Angaben zum Fundort, falls Geokoordinaten vorhanden sind, so werden der Fundort und weitere Objekte im Linkreis von ca. 10 Kilometern angezeigt.

Ortsname Cocos Keeling Islands
Koordinaten WGS84 -12.1906666667, 95.9166666667
Land Australien
Kontinent Ozeanien

Legend: Aktuelle Auswahl (green dot), In der Nähe (blue dot)

Funktionen

Bei voller Ausbaustufe ermöglicht das **Rechercheportal** den Zugriff auf Millionen von digitalen Objekten. Somit lassen sich hochauflösende Scans von Insekten, Tonaufnahmen von Tierstimmen oder 3D-Modelle von Dinosaurierknochen recherchieren, anzeigen bzw. anhören. Alle Artefakte sind herunterladbar, viele davon durch eine freie Lizenzierung nachnutzbar. Zusätzliche Metadaten zu den digitalen Objekten ermöglichen eine Suche und Filterung der Suchergebnisse nach taxonomischen Begriffen, Fundorten und Schlagwörtern. Eine integrierte Volltextsuche erlaubt darüber hinaus die Recherche in mehrsprachigen Beschreibungstexten.

Highlights

Für eine freie Exploration verfügt das **Rechercheportal** über eine Ähnlichkeitsfunktion zur Anzeige visuell ähnlicher Objekte. So schlägt das Rechercheportal für fast jedes Artefakt weitere spannende Optionen vor, die zum Erkunden einladen.

Mit dem Farbfilter ist eine Suche nach Bildern möglich, welche die gewählte Farbe als eine der dominanten Farben enthalten. Der Nutzer kann mit den sogenannten Werner-Farben (benannt nach dem deutschen Mineralogen Abraham Gottlob Werner) sogar die gleichen Farben nutzen, die schon Charles Darwin für seine wissenschaftlichen Beobachtungen genutzt hat.

Programmierschnittstelle

Über eine Programmierschnittstelle können alle Informationen und Artefakte automatisiert abgefragt werden. Damit steht eine leistungsfähige Möglichkeit zur Verfügung, diese Informationen in eigene interaktive Anwendungen einzubinden. Auch können mit Hilfe der Programmierschnittstelle unsere Daten unkompliziert für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz genutzt werden und somit neue innovative Betätigungsfelder erschlossen werden.

Das **Rechercheportal** leistet einen wichtigen Beitrag zur Forschungsdateninfrastruktur am Museum für Naturkunde und ermöglicht eine faire Nachnutzung der Forschungsdaten. In diesem Sinne wird es ständig weiterentwickelt.

Vom Datensatz zur Innovation

Das gezielte Aufbereiten von Inhalten sowie Bündeln thematisch zusammenhängender Medien gehört zu einer der Kernaufgaben der **Mediasphere For Nature**. Digitale Medien bilden in zusammengefassten, kontextualisierten Inhalts- und Themenblöcken oft die Grundlage für die Entwicklung von Projektideen.

Zu Beginn des Projekts stand zunächst die Aufgabe, einen Gesamtüberblick über bereits vorhandene digitale Medien am Museum zu gewinnen. Aus individuellen Gesprächen mit WissenschaftlerInnen, SammlungspflegerInnen, Doktoranden und technischem Laborpersonal verschiedener Fachbereiche (u. a. Zoologie, Morphologie, Histologie, Geologie) ging zudem hervor, wie digitale Medien im Einzelnen erstellt und weiterprozessiert werden sowie welche Einschränkungen bei der Nachnutzung zu beachten sind.

Tatsächlich konnte durch die Bestandsanalyse eine Vielfalt an Digitalisaten (wieder) entdeckt werden, darunter auch 3D-Huftierschädel afrikanischer Antilopen, Röntgenbilder von Fischen aus der ersten deutschen Tiefsee-Expedition oder auch die durch eine Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie entstandenen hochauflösenden CT-Scans der Knochen von Gorillas, Orang Utans und Schimpansen.

Aufbereitung Alle verfügbaren digitalen Medien wurden in das mit Hilfe von weiteren MfN-Mitarbeitenden erstellte Datenportfolio aufgenommen und u. a. nach Medientyp (Bild, Audio, Video, 3D Datei, etc.) oder Sammlungsbereich gegliedert. Seither dient es als Inspirationsquelle bei Brainstorming-Sessions mit KMU-Partnern und weiteren Stakeholdern. Auszüge des Datenportfolios wurden auch genutzt, um im Rahmen eines Netzwerktreffens mit allen Teilnehmenden systematisch auf Ideensuche für gemeinsame Prototyp- und Projektideen zu gehen.

In der Zusammenarbeit mit diversen Stakeholdern zeigte sich immer wieder, dass das bloße Anbieten der digitalen Medien nicht automatisch die Entwicklung von Projektideen fördert. Die bereits weitläufig praktizierte crossmediale thematische Datenaufbereitung, die z. B. Online-Portale von Zeitungen anbieten, hat zur Gewöhnung an ein gewisses Maß von Kontextualisierung geführt. Daher erwarten Nutzer heutzutage Hintergrundgeschichten, eine Einordnung der immer größeren Datenflut (Behmer, M. und Müller, H. 2013 → [Literatur](#)). Ohne Aufbereitung der Daten, so unsere Erfahrung im Laufe der Projektlaufzeit, findet das digitale Angebot daher keinen allzu großen Anklang.

Um der Erwartungshaltung der Stakeholder zu begegnen, wurde das Angebot an Narrativen ausgeweitet, um Medien für die Weiternutzung interessanter zu machen. Die Anwendung von Narrativen ermöglicht es, die Informationen hinter den angebotenen Datensätzen zu kommunizieren und teils komplexe wissenschaftliche Fakten einfach zu umschreiben, ohne sie dabei zu übersimplifizieren. Damit konnte zahlreichen Projekten der entscheidende Anstoß gegeben werden.

Beispiel Vogelfinder *Vogelfinder ist ein Beispiel für ein komplexes Narrativen-Geflecht, das über mehrere Monate hinweg im Rahmen einer Projektarbeit gewachsen ist und das Herzstück einer kollaborativ entwickelten Augmented Reality App formt.*

Eine unserer aufwändigsten Kooperationen beinhaltete die Entwicklung eines interaktiven App-Prototypen, der zur Nutzung für den historischen Vogelsaal des Museums umgesetzt wurde. Mittels dieser speziellen Smartphone-App konnten NutzerInnen im Rahmen von exklusiven Sonderführungen selbstständig den sonst nicht öffentlich zugänglichen historischen Vogelsaal erkunden sowie mehr über ausgewählte Exponate erfahren. Den NutzerInnen wurden Informationen über das Smartphone Display via Kopfhörer (Audio-Guide Stimme und Vogelstimmen) sowie an im Saal markierten Stationen vermittelt.

Alle für die App-Entwicklung zusammengetragenen Informationen bilden ein sehr vielschichtiges Geflecht an Narrativen und digitalen Inhalten.

Idee und Konzept zur App wurden gemeinsam mit der Berliner Design-Schmiede **NEEEU Spaces GmbH** entwickelt. Das Team um NEEEU übernahm ebenfalls die technische Umsetzung des Projekts. An der inhaltlichen Entwicklung waren maßgeblich die MfN Ornithologen Dr. Sylke Frahnert sowie Pascal Eckhoff beteiligt. Sie halfen u. a. bei der Auswahl von Exponaten und Themen, bei der wissenschaftlichen Prüfung der Inhalte oder beim Zugang zu Inhalten. Desweiteren wurden verschiedenste Medien, z. B. Vogellaute, Archivalien und Videos zusammengetragen. Die in der App verwendeten Medien konnten durch Augmented-Reality Elemente angereichert werden, die beispielsweise einen Vogelschwarm über die Köpfe der App-NutzerInnen hinwegfliegen lassen.

Beispiel SnailSnap liefert ein Beispiel für eine Narrative, die entwickelt wurde, um gezielt den Anreiz zu schaffen, sich kreativ mit einem Datensatz zu beschäftigen.

Im Sommer 2018 nahm die Mediasphere For Nature als institutioneller Datengeber am Kulturhackathon Coding da Vinci Ost teil (Hintergründe → **Erfolgsgeschichten**). Als Datengeber stellt man dabei einer technikaffinen Teilnehmerschaft seine digitalen Medien – in Datensätzen verpackt – unter einer freien Lizenz zur Verfügung, damit diese für innovative Projektentwicklungen genutzt werden. Teilnehmende können sich die Datensätze für ihre Projekte frei auswählen. Die Bühnenpräsentation sollte möglichst spannend gestaltet werden, um Interesse an den Datensätzen zu entfachen.

Einer der eingereichten Datensätze enthielt über 7000 meist hochauflösende Scans von Schneckengehäusen aus der Sammlung des Museums. Um die Datenpräsentation entsprechend vorzubereiten, fanden vorab ein Austausch mit Christine Zorn, der Sammlungspflegerin der Mollusken-Sammlung, sowie ein Besuch in der Sammlung statt. Dies ermöglichte, die Präsentation mit wertvollen Informationen anzureichern, u. a. mit Angaben zur Geschichte der Mollusken-Sammlung, Fotografien bedeutender Sammlungsstücke oder solchen, die einen Blick hinter die Kulissen der Sammlungsräume gewähren.

Auf die Präsentation hin entschied sich ein Team dafür, mit Hilfe des Datensatzes einen spielerischen App-Prototypen zu entwickeln. **SnailSnap**, so der Name des Prototypen, erstellt aus einem Selfie-Portrait ein Mosaik, das komplett aus Schneckengehäusen des präsentierten Datensatzes besteht. **SnailSnap** spiegelt nicht alle Inhalte der Datensatz-Präsentation mit ihren Hintergrundinformationen wider. Jedoch haben diese erweiterten Informationen für das Team einen Anreiz geschaffen, sich überhaupt erst der Medien anzunehmen und daraus ein innovatives Projekt entstehen zu lassen.

**Beispiel
Hominiden Knochen**

Hominiden Knochen ist ein Beispiel für einen komplexen, sich stets vergrößernden Medien-Datensatz, der durch fachübergreifende Zusammenarbeit vorbereitet werden konnte. Der Datensatz ist bereit für Projektideen.

Das Museum für Naturkunde verfügt mit 150.000 Objekten über eine der größten Säugetiersammlungen weltweit. Ca. 20.000 Exemplare sind in Alkohol konserviert. Von den übrigen Objekten werden Felle, Schädel und Skelette aufbewahrt.

Bereits seit vielen Jahren besteht eine enge Kooperation zwischen dem Museum für Naturkunde und dem **Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie** (MPI-EVA). Für Forschungszwecke werden dem MPI-EVA je nach Fragestellung Schädel und Skelette von verschiedenen Primaten, insbesondere Hominiden (Menschenaffen), ausgeliehen und hochauflösende CT-Scans gefertigt. Diese detaillierten Scans dienen den Wissenschaftlerinnen in vergleichbaren Studien dazu, die menschliche Evolution besser zu erklären. Nach dem Scan-Prozess kommen die ausgeliehenen Objekte wieder zurück in unsere Sammlung, und die wertvollen Scans stehen uns für die weitere, vielfältige Nutzung zur Verfügung.

In dem aufbereiteten Medien-Datensatz befinden sich bisher mehr als 800 CT-Scans von Schädeln- und Skeletteilen von 133 Hominiden aus 5 Arten (Östlicher und Westlicher Gorilla, Schimpanse, Sumatra- und Borneo-Orang-Utan). Folgende Informationen wurden im Rahmen der Aufbereitung bearbeitet: genauer Inhalt des Datenpakets (Daten, Metadaten), Festlegung der Lizenzen für Daten und Metadaten, interim Ablageort der Daten sowie die Erarbeitung eines MoU (Vertragliche Regelung) mit dem MPI-EVA.

Beispiel *Tiefsee-Mitmachausstellung* ist das Beispiel eines Kooperationsprojekts, in dem digitalisierte Archivalien der Historischen Arbeitsstelle des Museums in kontextualisierter Form die Grundlage für Bildungsmaterialien darstellen.

Ein weiterer, umfangreicher Medien-Datensatz wurde für die Kooperation mit dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen e.V. zusammengestellt. Ziel der Kooperation war der Entwurf von Konzept und Bildungsmaterialien für eine Schüler-Mitmachausstellung zum Thema „Tiefseeforschung“.

Ausgangspunkt für diese Projektidee waren die digitalisierten Archivalien der ersten deutschen Tiefsee-Expedition, die sich in der Historischen Arbeitsstelle des Museums befinden. In enger Zusammenarbeit mit einer Archivarin wurden für die Projektentwicklung u. a. Glasnegativplatten, Logbücher, Karten, Bordzeitung, Urkunden, Postkarten oder Skizzen genutzt. Die Ausarbeitung der Bildungsmaterialien erfolgte mit Hilfe der Expertise mehrerer MfN-Mitarbeiterinnen. Neben dem Archivteam waren zwei Biologinnen sowie eine Mitarbeiterin der Bildungsabteilung an der Entwicklung beteiligt.

Stand August 2020 wurde die Tiefsee-Mitmachausstellung bereits erfolgreich von einer Schulklasse getestet. Die Materialien befinden sich in der Finalisierung und werden in Zukunft weiteren Schulklassen zur Verfügung stehen.

Innovations- netzwerk

Zwischen Brunch und Meetup

Ein konkretes Ziel des Projekts **Naturkunde 365/24** war der Aufbau eines Netzwerks von KMU-Partnern aus der Kultur-, Kreativ- und Bildungsbranche, die sich im gegenseitigen Austausch untereinander, aber auch im Gespräch mit den WissenschaftlerInnen des Museums inspirieren und gemeinsam mit dem Applikationslabor Projekte konzipieren.

Naturkunde-Brunch

Der Naturkunde-Brunch war 2017 und 2018 das erste entwickelte Veranstaltungsformat im Rahmen des Projekts. Er diente dem Aufbau des KMU-Netzwerks, dem Austausch über Projektfortschritte innerhalb des Applikationslabors sowie über mögliche digitale Angebote des Museums und half der Entwicklung neuer Ideen für Ko-Kreationsprojekte mit MitarbeiterInnen des MfN und KMU-Partnern. Zu Füßen von *T. rex* Tristan Otto trafen sich beim Brunch BranchenvertreterInnen und stellten in Kurzvorträgen ihre Pilotprojekte vor.

Mediasphere Meetups

2019 luden wir gleich drei Mal zu unseren weiterentwickelten Mediasphere Meetups ein, bei denen VertreterInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik Innovationen präsentierten, Einblicke in ihre Arbeit gaben sowie Fördermöglichkeiten und Ideen für Produktentwicklungen vorstellten. Darunter waren auch das **Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)** sowie das **Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft**. An mehreren Stationen im Experimentierfeld, einem Raum für Partizipation und offene Wissenschaft am Museum für Naturkunde, wurden u. a. bereits realisierte Projekte aus den Bereichen Virtual und Mixed Reality, Mustererkennung, Bionik und Evolutionsmanagement oder digitale Dioramen präsentiert. Im Dialog mit Freischaffenden, Start-ups und mittleren Unternehmen diskutierten wir die Möglichkeiten der Nachnutzung der international bedeutsamen Forschungssammlung des MfN und seiner digitalen Medien. Offener Austausch und freies Netzwerken sind auch weiterhin die Grundpfeiler unserer Mediasphere Meetups.

Social Media

Wir informieren die Mitglieder unseres Innovationsnetzwerkes regelmäßig über Projektupdates und Veranstaltungen auf unserem Twitter-Account, über einen Email-Newsletter sowie mit Blogbeiträgen auf unserer Website.

Kooperations- veranstaltungen

Das Team der **Mediasphere For Nature** entwickelt gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern vielfältige Veranstaltungsformate, die der Weiterbildung dienen und das Netzwerk innerhalb der jeweiligen Branche stärken. Außerdem präsentieren wir Datensätze, das Know-how des Applikationslabors und unsere Ko-Kreationen an externen Veranstaltungsorten.

Coding da Vinci Hackathons

Die Mediasphere For Nature beteiligte sich zwei Jahre in Folge mit Datensätzen des MfN am Kultur-Hackathon Coding da Vinci (→ **Erfolgsgeschichten**), der eine Plattform für die Entwicklung zahlreicher Projekte mit freizunutzenden Daten verschiedener Kulturinstitutionen darstellt. 2017 war das Museum Partner-Organisation und Unterstützer des Events in Berlin. Eine der erfolgreichsten Innovationen des Coding da Vinci Ost Hackathons von 2018 ist die App **SnailSnap**.

Ausstellungsmitgestaltung: SnailSnap auf der MS Wissenschaft und als mobile Mitmachausstellung

Sich einmal selbst zur Schnecke zu machen wurde möglich durch die lehrreiche und unterhaltsame **SnailSnap**-App, die dafür auf über 7000 Bilder von Schneckengehäusen aus dem Museum zurückgreift. Die App tourte im Sommer 2019 als interaktives Exponat auf der **MS Wissenschaft** zum Thema Künstliche Intelligenz durch Deutschland und Österreich, konnte als mobile Mitmachausstellung der **ScienceStation** in verschiedenen Bahnhöfen Deutschlands ausprobiert werden und wurde vom Mediasphere-Team ausführlich auf der Langen Nacht der Wissenschaften in Magdeburg vorgestellt.

Dr. Jana Hoffmann erklärt Bildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek auf der MS Wissenschaft die SnailSnap App.

Netzwerktreffen der Bioniker

In Kooperation mit dem Bionik-Kompetenznetz **BIOKON** und dem Beratungsunternehmen **Evoco** rückten wir die Bionik als Basisdisziplin der biologischen Transformation auf zwei Netzwerkveranstaltungen am Museum für Naturkunde in den Fokus. Die Bionik wurde als Innovationsmethode zur Nutzung von Prinzipien der Natur für die Entwicklung und Optimierung nachhaltiger Produkte und Technologien, als Künstliche Intelligenz zur Optimierung von Prozessen sowie als umweltorientierter Handlungsanreiz für Unternehmen vorgestellt und diskutiert.

Lange Nacht der Museen (LNDM)

Gleich drei Mal waren Projekte der Mediasphere For Nature bei der LNDM zu erleben. 2017 ließ unser Kooperationspartner **Garamantis** die BesucherInnen einen individuellen *T. rex* gestalten, der anschließend durch einen Multitouch-Table eingescannt wurde und als animierter Dinosaurier über den Tisch lief. 2018 konnte man mit der App Vogelgezwtischer von Partner **NEEU Spaces GmbH** den Gesängen von drei Vögeln lauschen, deren Exponate zudem für den Tag aus dem historischen Vogelsaal des Museums bereitgestellt wurden. 2019 war die **SnailSnap**-App im Experimentierfeld auf der LNDM vertreten.

FLORA FAUNA FUTURE

Zusammen mit dem **Kreativ-Bund** holten wir Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft und der Naturwissenschaften ans Haus, um auf dem Innovationsworkshop **FLORA FAUNA FUTURE** auszutesten, wie mit Stoffen aus der Natur umweltschonende und nachhaltige Materialien entstehen können (→ **Erfolgsgeschichten**). So dient zum Beispiel das Chitin von Panzern der Mehlwürmer als biologisch abbaubarer Plastik-Ersatz.

Expertenberatung

Die wissenschaftliche Expertise der Mitarbeitenden des Museums hat zahlreiche unserer Kooperationsprojekte bereichert und mit fundierten Inhalten hinterlegt. Durch das Zusammenspiel aus umfassender Recherche, anschaulichen digitalen Medien und fachlichem Know-how, gepaart mit gekonnter technischer Umsetzung, wurden Projekte wie die VR-App **Inside Tumucumaque** zu Erfolgsgeschichten.

Unsere Nutzergruppen möchten nicht nur visuell angesprochen und ästhetisch unterhalten, sondern über biologische, ökologische und historische Zusammenhänge korrekt informiert werden. Diesen hohen Anspruch verfolgt beispielsweise auch das Musikvideo **MONOH – With Attitude**, realisiert vom **Kreativstudio relative.berlin**. In diesem Video, das die ZuschauerInnen auf eine hypnotische Reise durch die Natur, Raum und Zeit nimmt, während traditionelle Sitar-Klänge mit zeitgenössischen Elektrosounds verschmelzen, wird eine Schleiereule aus der historischen Sammlung des Museums zum geheimen Star. In aufwendiger Detailarbeit wurde sie von **relative.berlin** per Fotogrammetrie 3D-gescannt und unter Beratung unseres Sammlungspflegers in der Ornithologie, Pascal Eckhoff, mit Einzelaufnahmen des Federbelegs vervollkommen und realitätsnah animiert.

Auch auf Veranstaltungen waren die WissenschaftlerInnen des Museums gefragt und schufen inspirierende Verknüpfungen zu Fragen aus Wirtschaft, Kreativindustrie und Biologie. Im Innovationsworkshop **FLORA FAUNA FUTURE**, der in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum der Kultur- und Kreativwirtschaft stattfand, erklärte Dr. Jason Dunlop, Kurator der Sammlung Spinnentiere & Tausendfüßer, den Teilnehmenden, inwieweit Spinnenseide für die Textilbranche geeignet sei. Dr. Jana Hoffmann gab für das Team Architektur & Bau einen Einblick in die feingliedrige, jedoch äußerst stabile Bauweise von Brachiopodenschalen, während Dr. Mareike Petersen bei der Suche nach alternativen Food-Optionen ihre Erfahrung mit Frosch-Farmen in Afrika präsentierte.

Andere Fragen, zu denen die WissenschaftlerInnen des Hauses beratend tätig wurden und die für Kooperationsprojekte von höchster Relevanz waren, betrafen zum Beispiel die Sammlungen der

- Insekten – wie funktioniert die Stridulation, mit der Heidegrashüpfer ihre Laute erzeugen?
- Amphibien und Reptilien – wie nehmen Pfeilgiftfrösche aus dem Amazonas ihre Umgebung wahr?
Was sind die besonderen Merkmale eines Leistenkrokodils?
- Fossilien – was erzählen uns Stromatolithen über die Erdgeschichte?
- Vögel – wodurch kennzeichnet sich der Flug der Harpyie?

Vor allem die Digitalisierungsabteilung wurde regelmäßig um Rat befragt. Zahlreiche andere Projekte in Zusammenarbeit mit den ExpertInnen des Tierstimmenarchivs, der Bildungsabteilung und der Historischen Arbeitsstelle kamen in der Projektlaufzeit hinzu.

Das Applikationslabor **Mediasphere For Nature** vermittelt weiterhin die Vernetzung mit unseren ExpertInnen für Beratungszwecke, um auch zukünftige Projekte mit wissenschaftlich fundierten Inhalten qualitativ zu unterstützen.

ProduktTestLab

In unserem Lab arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern an neuen Ideen und deren Verwirklichung. Obwohl wir wissen, dass jede Kooperation einzigartig ist, haben unsere Erfahrungen gezeigt, dass ein strukturiertes Vorgehen für den Erfolg des Vorhabens wichtig ist.

Fuzzy front-end

Wir legen besonderen Wert auf die frühen Phasen des Innovationsprozesses. Diese Phasen werden oftmals als fuzzy front-end bezeichnet, da zu diesem Zeitpunkt oft nur vage Ideen existieren, aber noch nicht abzusehen ist, wohin die Reise schließlich geht. Die Ergebnisse dieser frühen Phasen sind jedoch für den Erfolg des Innovationsvorhabens von zentraler Bedeutung. Deshalb verfügen wir über modernes Equipment (3D-Drucker, VR-Equipment, Kameras, Workshop-Ausstattung, Touchscreens, Präsentationsmodule etc.) für die Ideengenerierung und die konzeptionelle Weiterentwicklung der Ideen. So lässt sich unser Lab flexibel in einen Design-Thinking-Space oder in eine Spielwiese zum Bauen von physischen und virtuellen Prototypen verwandeln. Bei Bedarf können wir auf einen Pool von professionellen ModeratorInnen, Graphic Recordern und KreativitätsexpertInnen zurückgreifen, die unseren Prozess begleiten und uns den notwendigen Fokus verschaffen. Darüber hinaus stehen unsere WissenschaftlerInnen mit ihrer fachlichen Expertise zur Seite.

Produktentwicklung

Für die konkrete Umsetzung des Innovationsvorhabens bieten wir ebenso Unterstützung an. Wir bevorzugen die Arbeit in sogenannten Sprints. Das sind kurze Zeitblöcke, die üblicherweise nicht länger als 2-4 Wochen dauern. In jedem Sprint widmen wir uns voll und ganz einem Problem und versuchen, dafür eine Lösung zu finden. Wir bemühen uns, möglichst früh unsere zukünftigen NutzerInnen in diesen Prozess einzubinden, beispielsweise indem wir erste Versionen des Produktes direkt im Museum mit BesucherInnen unserer Veranstaltungsformate testen. So können wir schnell lernen und neue Erkenntnisse in die nächsten Sprints einbringen.

Kommerzialisierung

Die letzte Phase des Innovationsprozesses liegt hauptsächlich in der Hand unserer Partner. Aber auch für diese Zeit bieten wir Unterstützung an, insbesondere durch eine begleitende Kommunikation über unsere Social-Media-Kanäle oder in Form von Case Studies oder wissenschaftlichen Publikationen. Gerne demonstrieren wir die gemeinsamen Ergebnisse auf öffentlichen Veranstaltungen oder unseren eigens dafür entwickelten Veranstaltungsformaten am Museum, zum Beispiel bei Meetups im Experimentierfeld.

Im Sinne der lernenden Organisation fließen die gewonnenen Erkenntnisse auch ins Museum zurück und befördern Innovationen. Wir geben unsere Erfahrungen und wichtigsten Beobachtungen weiter und machen sie für andere verfügbar. Deshalb endet unsere Kooperation mit einem abschließenden Debriefing, in dem wir unsere Zusammenarbeit reflektieren und wertschätzen.

Ausblick

Die **Mediasphere For Nature** als mediales Applikationslabor ist im Zukunftsplan des Museums als Kernelement für den Bereich „Zugang, Innovation und Vernetzung“ innerhalb der Sammlungserschließung und -entwicklung fest verankert. Wir betreiben angewandte Forschung und betreten neue Pfade für offene Innovation und Ko-Kreation für Natur. Die Zukunft von musealen Einrichtungen wird zunehmend stark geprägt sein von gesellschaftlichen Erwartungen, die unmittelbar an Tendenzen der vernetzten digitalen Welt geknüpft sind.

Hierzu gehören u. a.:

- zunehmende Vernetzung aller Teilbereiche / Disziplinen / Daten des Museums und deren Darstellung nach außen
- Anspruch nach Authentizität und wissenschaftlicher Belegbarkeit
- Wunsch nach Teilhabe und Ko-Produktion

Durch ihre Angebote hat die **Mediasphere For Nature** bereits zu all diesen Punkten beigetragen. Der „Anspruch nach Authentizität und wissenschaftlicher Belegbarkeit“ war beispielsweise ein zentraler Aspekt zahlreicher Kooperationen der Mediasphere For Nature. Erst die Zugehörigkeit zu einer wissenschaftlichen Sammlung hat die digitalen Medien für viele unserer Projektpartner interessant gemacht. Tendenziell wird die Nachfrage hiernach sowohl in der breiten Gesellschaft als auch in der Wirtschaft oder im Bildungssektor zunehmen.

Durch den stärkeren Fokus auf die Digitalisierung der wissenschaftlichen Sammlung des Museums wird sich das Angebot an wiederverwendbaren digitalen Medien in naher Zukunft enorm erweitern. Die Aufbereitung eben dieser Medien wird auch weiterhin mit Nachdruck vorangetrieben. Darüber hinaus werden neue Präsentationsformen für unsere Medien entwickelt, z. B. mittels zeitgemäßer Storytelling-Elemente und durch die kontinuierliche Erweiterung des **Rechercheportals**.

Durch die thematisch so breit gefächerten Anfragen, Kooperationen und Pilotprojekte während der Projektlaufzeit wurden wir uns der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten unserer Digitalisate und unseres Expertenwissens bewusst. Vor allem der Austausch mit der Zielgruppe „junge Erwachsene“ (18–35 Jahre) hat sich als Inspirationsquelle, besonders in Hackathon-Formaten, herausgestellt. Diese Zielgruppe war besonders an der Nutzung freier Medien interessiert und hat mit ihnen, losgelöst von lizenztechnischen Einschränkungen, spannende Projekte mit hohem Innovationsgehalt umgesetzt. Daher wollen wir auch zukünftig möglichst viele unserer Daten und Medien unter Lizenzen zur Verfügung stellen, die eine freie Nachnutzung erlauben. Um auch weiterhin das Potential unserer digitalen Sammlung auszuloten, halten wir fortwährend nach möglichst diversen Projektpartnern Ausschau.

Die **Mediasphere For Nature** wird auch in Zukunft die Vermittlungsstelle von digitalen Medien, Wissen und Austauschplattformen am Museum für Naturkunde sein und mittels digitaler und analoger Veranstaltungen und Workshops das bereits bestehende Innovationsnetzwerk stärken. Sie wird Empfänger für Ideen und Impulse für offene Innovation sein, die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse verwerten und mit ihrem stetig wachsenden Partner-Netzwerk und dem Museum reflektieren. Neuartige Digitalisierungsverfahren und -prozesse sowie technische Entwicklungen bieten Nachschub an innovativen Projektideen und experimentellen Ansätzen. Das Team der Mediasphere For Nature blickt gespannt in die Zukunft!

Danksagung

Uns ist es wichtig, an dieser Stelle DANKE zu sagen – und zwar all jenen, die daran beteiligt waren, das EFRE-Projekt **Naturkunde 365/24** so erfolgreich umzusetzen.

Unser Dank gilt in erster Linie unseren Förderern (→ **Impressum**), der **Europäischen Union** (EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), dem Land Berlin und dem **Museum für Naturkunde Berlin**, die dieses Vorhaben finanziell ausgestattet haben. Hervorheben möchten wir hierbei die **Berliner Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung**, die uns administrativ und beratend sehr aktiv und engagiert unterstützt hat.

Ganz besonders möchten wir all unseren **Kooperationspartnern** (→ **S.9**) und anderen Partnern aus unserem Innovationsnetzwerk danken, die uns viel Input für die Gestaltung des Vorhabens gegeben haben. Sie bereicherten es mit ihren inspirierenden Ideen und ermöglichten eine Umsetzung außergewöhnlicher Pilotprojekte und Produkte mit unseren Medien.

Ohne die Unterstützung von zahlreichen Mitarbeitenden unseres Museums hätte das Projekt niemals umgesetzt werden können. Nicht nur das **Mediasphere For Nature** Team hat das Projekt vorangetrieben, sondern viele Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Abteilungen waren engagiert beteiligt, angefangen von der Verwaltung über die Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum technischen und wissenschaftlichen Bereich aus der Sammlung und der Bildung. Alle waren ausgesprochen motiviert, uns die Hand zu reichen und ihren Beitrag zu leisten.

Allen zusammen noch einmal herzlichen Dank.

LITERATUR

Behmer, M. und Müller, H. (2013): Warum crossmedial arbeiten? in: Crossmedia – Storywelten Change Management, Markus Kaiser (Hg.), München 2013, S. 31

Dusel, J. (2019): Drei Fragen an Jürgen Dusel – Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen in: 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention - Eine Kurzbilanz, Aktion Mensch e.V. (Hg.), 2019, S. 3

Köhne, E. (2016, 21. Juli): Digitaler Wandel in Museen. Abgerufen 10. August 2020, von <https://www.museumbund.de/digitaler-wandel-in-museen-ein-plaedoyer/>

Was ist Coding da Vinci? (o.D.), abgerufen 04. August 2020, von <https://codingdavinci.de/about/index-de.html>

Das Projekt wurde gefördert von

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung

Der Regierende Bürgermeister
von Berlin
Senatskanzlei
Wissenschaft und Forschung

IMPRESSUM

Museum für Naturkunde Berlin
Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin
www.museumfuernaturkunde.berlin
<https://mediasphere.museumfuernaturkunde.berlin/>

HERAUSGEBER

Prof. Johannes Vogel, PhD, Stephan Junker

MIT BEITRÄGEN VON

Nadja Tata, Tina Schneider, Jens Dobberthin, Dr. Anke Hoffmann,
Dr. Jana Hoffmann

CREATIVE DIRECTION

Sonja Kreft

LAYOUT UND SATZ

Elke Siebert

ABBILDUNGEN

Hwa Ja Götz, MfN (S. 8, 16 r, 17, 30, 32 r),
Interactive Media Foundation / Artifical Rome (S. 11),
Motte: Foto von Chiswick Chap, bearbeitet von Yun Kuo (S. 12 r),
Anne Freitag (S. 12 l),
Mina Gerngross (S. 13, 31),
Poster von Michael Scheuerl (S. 15),
Nadja Kremer, MfN (S. 16 l, 31 l),
Jean-Jacques Hublin, Department of Human Evolution,
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (S. 22, 26),
NEEEU Spaces GmbH (S. 24 l),
Tina Schneider, MfN (S. 24 r, 27),
Dimitra Laina, MfN (S. 25 r, 35)
Nadja Tata, MfN (S. 32)

DOI: <https://doi.org/10.7479/qv3p-3619>

FÜR NATURE
NATURE
NATUR
NATUR
für Natur
**MUSEUM FÜR
NATURKUNDE
BERLIN**

Leibniz
Leibniz
Gemeinschaft